

ЖАНУБИЙ СУҒДИЁНА ХУДУДИДАГИ АРХЕОЛОГИК ТОПИЛМАЛАРДА АКС ЭТГАН СИЁВУШ ТИМСОЛИ ҲАҚИДА

Хушвақов Наби Олимович

“Шахрисабз” давлат музей-қўриқхонаси Бош директори, тарих фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217183>

Анотация. В изучении истории и культуры доисламского периода Средней Азии одним из важнейших значений может сыграть изучение и интерпретация плакетки-иконки, найденной на территории кладбища «Кабургаота» в северной части селения Алакуйлак. Данная плакетка изготовлена из качественной местной глины, имеющий желтовато-коричневый цвет. Неспроста образ козлоголового персонажа (изображённый на многих найденных археологических памятниках, находках, сохранившийся в мифологиях Греции, и будучи сакральным животным в религиозных представлениях Шумера, Аккада и Вавилона) является культовым (переходит от животного образа к антропоморфному) и имеет ритуальную значимость. В Греческой мифологии и искусстве Дионис первоначально является богом плодородия (умирающий и возрождающий) затем виноградарства и виноделия. Он мог являться в образе различных животных, в том числе в образе козла, древнего хитонического демона. Более того, козёл – сакральный атрибут Диониса. Одно из имён Диониса, отражающее значимость козла, называется – «живойкозлёнок». Следует учесть важный аспект в том, что как и Дионис Среднеазиатский Сиявуш был тесно связан с плодородием и почитался как умирающим и возрождающимся богом растительности, покровителем виноделия, наравне обладающим чертами астрального божества.

Ключевые слова: Южный Согд, Яккабаг, Алакуйлак, Шахрисабз, плакетка-образок, калыб, оттиск, зооантропоморфный образ, горных козел, Дионис, Сиявуш, петроглиф, апезак.

Abstract. In the study of the history and culture of the pre-Islamic period of Central Asia, one of the most important values may be the study and interpretation of the icon plaque found on the territory of the Kaburgaota cemetery in the northern part of the village of Alakuylak. This cloth is made of high-quality local clay, which has a yellowish-brown color. For some reason, the image of the goat-headed character (depicted on many archaeological sites found, finds preserved in the mythologies of Greece, and being a sacred animal in the religious representations of Sumer, Akkad and Babylon) is cult (moving from an animal image to anthropomorphic) and has ritual significance. In Greek mythology and art, Dionysus is originally the god of fertility (dying and reviving) then viticulture and winemaking. He could appear in the image of various animals, including the image of a goat, an ancient chitonic demon. Moreover, the goat is the sacral attribute of Dionysus. One of Dionysus's names, reflecting the significance of the goat, is called the "living goat." An important aspect should be taken into account in that, like Dionysus of Central Asia, Siyavush was closely associated with fertility and was revered as the dying and reborn god of vegetation, the patron saint of winemaking, on an equal basis possessing the features of an astral deity.

Key words: Southern Sogd, Yakkabag, Alakuylak, Shahrissyabz, placette-image, kalyb, imprint, zooanthropomorphic image, mountain goat, Dionysus, Siyavush, petroglyph, apезac.

Қашқадарё воҳаси тарихий маданий жиҳатдан қадимий ўлка ҳисобланади. Мазкур худуддан топилган археологик материаллар маҳаллий музейлар жозибадорлиги ҳамда ҳалқаро ва маҳаллий сайёҳликни ошириш билан биргаликда қадимги Суғдиёна конфедерацияси таркибидаги вилоятларни моддий маданияти, диний қарашлари, ҳаёт тарзи ва маънавий дунёсини аниқлашга асосий манба ҳисобланади. Яккабоғ туманидаги Олақуйлак қишлоғининг шимолий қисмида жойлашган “Қовурға ота“ қабристонини қадимда Кеш вилояти худудига қарашли бўлиб, Шаҳрисабз шаҳрининг жануби-шарқида жойлашган. 2019 йилда гўрковлар томонидан қабр қазииш пайтида зооантропорф тарздаги сопол тераккота-ҳайкалча топиб олинган (1-расм).

Ҳайкалча-терракотанинг хом-ашёси қизғиш-жигар ранг лойдан юпка қилиб ясалган, у чўзинчоқ, юқорисида тўғрибурчакли, аммо тор равоқ ичида шахс тасвири мавжуд, ўлчамлари 15x 6 см. Терракотанинг орти силлиқланган, юзаси эса қолипда ясалгани билинади, чеккаларида тасмасимон нотекис чизиқлар бўртиб чиққан. Юқори қисмидаги тасманинг бир неча жойи узук, бурилиш жойларида учбурчак тарздаги ўйиқлар мавжуд.

Равоқнинг ичидаги шахс зооантропоморф тарзда ва сахнани бутунлай қоплаб турибди. Боши чап томонга қайрилган, ёнбош кўринишга эга. Бошида йирик учлари қайрилган эчки шохидан ясалган тож кийган, тож зигзак, учбурчаксимон тиш учлари аниқ ва пешонасигача тушган. Шох реалистик услубда ишланган, чизиқлар аниқ ва фактураси ҳам жуда тиниқ. Шахснинг юзи бироз хира, кўз шакли бодомсимон, марказида қорачиқ аниқ билинади, соч ўрими ёнга тушган, балки у бакенбард ёки юз юнглари ҳам бўлиши ҳам мумкин. Юз қисми узунчоқ, эчкининг узун тумшуғига ҳам ўхшаш. Узун соқоли елкасигача тушган, ўнг томонидаги кўкраги устида соч ўрими тушиб турибди.

Шахснинг мавжуд кийимлари бироз тушунарсиз, кўринишидан узун кўйлак кийган, енглари узун ва ёқасиз. Кийим ярим танасини ўраб турибди. Ўнг кўлида номаълум буюм ушлаган. Кўкраги устида тасма билан боғланган аpezак -медальон мавжуд. Баданнинг пастки қисмини эса тўрт қатламли юбка ўраб турибди. Юбканинг пасткида тасмасимон безаклар мавжуд.

Шахснинг ўнг кўли кўкрак даражасида кўтарилиб қилич ушлаб турибди, қиличнинг учлари ўткир ва юқорига қараб қайрилган. Билагида қалин билакузук ва чап кўли билан қалқонга суянган. Шахснинг туриши ноодатий оёқлари ораси жуда кенг тарзда, ўнг оёғига суянган, чапи эса кўтарилган ва қалқон билан бирлашиб кўринмай қолган. Шахснинг ўнг елкаси ортида юқорисида шамолда ҳилпираб турган олов фонида найза мавжуд, бундай рамзий фондаги терракоталар Суғдиёна худудидан топилган ва мазмун жиҳатдан шахснинг илоҳий эканидан далолат беради.

Терракотанинг даврий санаси жуда муҳим, аммо материал археологик қатламдан топилмаган. Қабристон худуди ўлчами 260x150 м., жануби-шарқий қисмида умумий рельефдан 3 м. баландликда жойлашган қадимги арк-аъло ёки қурғон мавжуд, ёдгорлик 2.5 м. қалинликда мудофаа девори билан ўраб олинган, мудофаа деворининг сақланиб қолган баландлиги 1.20 см. Қабристон материкка нисбатан 1 м. баландликда жойлашган. Мудофаа деворидаги археологик топилмалар терракотанинг нисбий даврини белгилашда ёрдам беради. Ундан бир дона антроморф кўпол тарзда ясалган тераккота топилди. Бу теракоттадаги шахснинг боши умумий танага нисбатан катта, у юқорига қараб турибди, ўнг оёғи ва икки кўли ҳам синган, терракотанинг ўлчамлари; баландлиги 6,5 см. елкаларининг кенглиги 4.1 см.

Ёдгорликнинг санасини белгилашда яна бир муҳим археологик топилма ўтовсимон остадоннинг қопқоғидир. Остадон лойдан тасмасимон услубда ясалган, юқори қисмлари эса текис қилиб кесилган ва остадоннинг қопқоғи вазифасини бажарган. Қопқоқнинг дастаси кўпол. Қопқоққа ўсимликсимон навдаси (балки анор навдаси-Н.Хушвақов) чизиблиб безак берилган. Қопқоқ ушлагичи қарағайнинг мевасига ўхшаш ва ундан пастга қараб чизилган 4 та навдаларнинг биттаси чуқур, бошқалари сал-пал сезилади. Остадоннинг қопқоғида тасвирланган навдалар ва дастанинг мевасимон тарзда тури зардуштийлик динида реокорнация-“мурдани қайта тирилиш рамзи” ҳисобланади. Бундай оссуарийлар Тошкент вилояти ҳудудида ҳам кўплаб учрайди. Суғдиёнада учрайдиганлари эса одатда VI-VIII асрлар билан саналанади [1, с. 20-27]. Кўринишидан, кўрғонда зардуштийлар яшаган ва у номаълум сабабларга кўра VIII асрларда ташлаб кетилгач, маҳаллий аҳоли ёдгорликдан ўрта асрлардан бошлаб қабристон сифатида фойдалана бошланган.

Мазкур терракота ёки шундай шаклга эга тасмалари бўртиб ишланган плакеткалар Суғдиёна ҳудудидан топилган кўплаб терракоталарга ўхшайди. Тадқиқотчи В. А. Мешкерис томонидан ўрганилган Суғдиёна терракоталари орасида кўкрагида медальони мавжуди йўқ. Кўкрагида медальон билан тасвирланган терракоталарни Сосонийлар маданиятининг таъсири деб талқин этиш мумкин. Масалан, Шўртепа ва Ерқурғон ёдгорликлари ҳудудидан топилган терракоталарнинг кийимлари, соч турмаги ва бош кийимларида Сосонийларнинг маданий таъсири жуда сезилади. Кўкрак безаклари ва апезак айнан шу маданият таъсири деб ҳисобланади [2, с. 206]. Балки, Алақуйлак терракотасини ясаган кулол Буюк Шопур портрети (309-379 йилларда яшаган) қиёфасидан фойдаланган бўлса, унда эрамизнинг IV-V асрлар билан саналаш мумкин. Терракота қадимги даврда тумор сифатида тақиб юрилган бўлиши мумкин.

Терракотада тавирланган шахсни кимлигини талқин қилиш энг қийин масала ҳисобланади. Ҳозирча қадимги Суғдиёна ҳудудига оид Олақуйлак тераккотаси биринчи топилма, аммо Қозоғистондаги Верхне-Березов хазинаси орасидаги идишда эчки боши билан тасвирланган антропоморф шахс қиёфаси учрайди ва уни тадқиқотчилар “Хоразм идиши” сифатида талқин этадилар [3, с. 36].

Қиёсий жихатдан “Хоразм идиши”даги эчкисимон бошли шахснинг боши ҳам чапга қараган. У чап қўлида ленталар осилган найзани ушлаб турибди, идишдаги шахс танасининг пастки қисми ноаниқ, тушунарсиз, мақола муаллифининг фикрича, баргсимон кийим шаклига эга. Тадқиқотчи В.П.Даркевич тананинг пастки қисми шох-шаббалар билан ўралган барглардан иборат, одатда “қурбонлик қилиш” пайтида ана шундай кийимлар кийиш одат бўлган, деб ҳисоблайди. Тадқиқотчи тасвирни “Ҳосилдорлик маъбудии-Митрага” қурбонлик қилиш учун театр никоби кийган, деб талқин этади. С. П.Толстов эса тасвирдаги тасма тақилган найза ва никоб қурбонлик байрамида Деонисга сиғиниш, “эчки боши тасвирланган қиёфали” терракоталардаги шахслар Сиёвуш образи деб талқин этади[4, с. 193].

Бу масалани аниқлашда “Шаҳрисабз” давлат музей-қўриқхонасидаги Яккабоғ туманидан топилган яна бир сопол тераккота ёрдам бериши мумкин. Олақуйлакдан топилган терракотага шакли ва сюжети жихатдан жуда ухшаши С. Кабанов томонидан топилган [5, с. 54-55], мазкур терракотанинг ҳам юза қисми қолипда ясалган, унда ҳам қирғоқлари тасмасимон бортик орқали равоқ мавжуд, тасма ичида ромбсимон чизиқлар бир-бири билан уланиб кетган. Равоқда зоантроморфик шахс турибди, унинг ҳам чап қўли кўкрак даражасида кўтарилган, қўл панжалари эса очиқ. Ўнг қўлида пастга қараган чуқмор

(булава) турибди. Унинг ҳам қиёфаси ноодатий, чўзинчоқ ва учбурчак шаклда, қиёфаси ҳайвонга ўхшайди. Бурни одамникидек, кўзлари думалоқ ва аниқ билинади. Бошида “қийшиқ учлари бирлашган эчки шох ўрнатилгани” аниқ, шохларнинг фактураси тиник, бошида схематик тожнинг пешонага тегиб турган қисмида тўлқинсимон чизиклар (пешона ажини-Н.Хушвақов) акс этган. Яккабоғ терракотасида шахснинг тиззасигача пасти кенгайиб кетган учбурчак кафтан, кафтаннинг чеккаларида безаклар мавжуд, ёқалари ҳам безак билан тасвирланган. Оёқлари кенг тарзда жойлашган, лекин жуда ориқ. Ортида эса ўсимлик навдаси Олакуйлак терракотасининг ортидаги манзарадан фарқ қилади, холос.

Одатда плакеткалардаги равоқ орасида тасвирланган шахслар диний характерга эга-улар авлиёлар, фаришталар ёки худоларни ифодалаган, терракота эгасини “душманлар ёки ёмон руҳлардан ҳимоя қилиш” ёки уларни “ҳомийсини” ифодалаган. Шу жумладан, Олакуйлакдан топилган сопол терракота ва Хоразм хазинаси орасидаги мис идишда тасвирланган шахс ҳам қадимда ҳосилдорлик фариштасига сиғинишни ифодалаб, Зардуштийликдаги реокорнация (қайта туғилиш) фалсафасига асосланган. Масалан, “Шаҳрисабз” давлат музей кўриқхонаси фондидаги Юмалоктепадан топилган оссуарийда ҳам эчки образи тасвирланган ва бу тасвир ҳосилдорлик ёки рўзгорнинг бадавлатлик тимсоли бўлган.

Энг қадимги даврларда тоғ эчкисини овлаш ёки эчкилардан иборат чорваларни боқишда турли хил урф-одатларга риоя қилинган ва кўпинча гендерлигига ҳам эътибор берилган. Эчкиларнинг уришқоқлиги эркакларга қиёсланган бўлса, урғочилари “оналик ва кўпайиш” мазмунини ифодалаган. Терракоталарда эчкисимон қиёфали шахслар ифодаланиши эчки культининг ривожини билан антропоморф қиёфаларни яратишга олиб келган. Олакуйлак терракотасида ҳам қадимий, фалсафий дунёқараш тасвирларга мослашиб (адаптация) диний қарашлардан бири –ҳосилдорлик рамзи сифатидаги дунёвий қарашларни ифодаласа керак.

Қадимий Месопотамияда ҳам ҳайвонлар ҳақидаги қарашлар кейинчалик афсонавий образлар яралишига олиб келган эди. Шумер, Аккад ва Вавилонда ҳам эчки муқаддас ҳайвон ҳисобланиб, Мардук ва Неннерга (ҳайвонлар ҳомийси) қарашли ҳисобланган ва улар деҳқончилик, канал, ариқлар ва чорвачилик ҳомийси даражасига ўсиб ўтган. Қадимий Вавилондаги Кесит санъатида Аммар худоси инсон қиёфасида қийшиқ ҳассада бир оёгини тоғ эчкиси устига кўйиб (у кўчманчиларнинг худоси сифатида талқин этилган) тасвирланган. Аккадда эса Аммар юлдузлар эгаси деб талқин этилади [6, с. 45].

Грек афсоналари ва санъатида Дионис дастлаб ҳосилдорлик худоси сифатида (ўлим ва тирилиш), кейинчалик эса узумчилик ва вино фариштаси деб талқин этилади. Хусусан, дастлаб греклар Загрей-Дионисни катта Дионис деб атаганлар, афсоналарга кўра, Зевс илон қиёфасида Персефон қўйнига киради ва у шохли Загрей -Дионисни туғади. Рашкли Гера эса Титанларга уни тутиш ҳақида топшириқ беради, Титанлар Дионисни тилка-пора қилиб ташлайдилар. Афина Загрей-Диониснинг юрагини қутқариб қолади, Зевс унинг юрагини ютиб, Семел орқали қайтадан туғдиради. Греция ва Яқин Шарқ мамлакатларида Дионис турли хил ҳайвонлар қиёфасига кира олади, кўпинча у эчки қиёфасида намоён бўлади, Диониснинг лақаби эса “шўх-шодон эчки”дир. Диониснинг йўлдошлари ҳам эчкисимон девлар ҳисобланади. Дионисни шарафлаш байрами ўсимликларнинг вегетация календарига мос равишда йилида 4 марта ўтказилган, бу байрамлар шўх-шодон намоишлар, ҳайвонларни (кўпинча эчкиларни) қурбонлик қилиш, муқаддас идишларга винолар ичиш ҳамда қўшиқлар айтиб рақс тушиш билан ўтказилган. Қурбонлик қилинган, турли хил ҳазил

ўйинлар, куч синашиш, беланчакка учиш ва оёғига “ёғланган пустак боғлаб” узоққа сакраш турнери ўтказилган. Ғолиблар мешга тўлдирилган вино билан тақдирланганлар. Алакуйлакдаги шахснинг оёқларини кенг ҳолда ёйиб туриши айнан диний ўйинлар билан ҳам боғлиқ бўлиши ҳам мумкин. Афсоналарнинг бирида қайд этилишича, Биотрияда Дионис шарафига аёллар билан биргаликда ўтказилаётган шундай байрамларнинг бирида Вакха ибодатхонаси коҳинларидан бири қилич билан қуролланган. Байрам олдидан коҳин аёллар томонидан яширилган Дионисни излаши ва ўлдирмоқчи бўлгани баён этилади.

Аммо Алакуйлак ва Яккабоғ терракотасидаги тўкмоқ (дубинка) ушлаган қуролли шахслар ва Верне-Березовдан топилган идишда эчки қиёфали шахслар кўпроқ ҳимояланаётгани акс этган. Кўринишидан, бу эчки қиёфали маъбуд нафақат ҳосилдорлик, балки жамиятни ҳам турли хил офатлардан ҳимоячи сифатида ифодаланган бўлса керак.

В.П.Даркевич Дионис-Сиёвуш образларини қиёсий тадқиқ этиб, унинг фикрича, Дионис Ўрта Осиёда кенг тарқалган Сиёвуш ҳосилдорлик маъбудли билан боғлиқ сиймо ҳисобланади. Ҳар иккаласи ҳам ўлим ва қайта туғилишнинг маъбудлари бўлиб, ҳар иккаласи ҳам узумчилик ва виночилик ҳомийси ҳисобланади [3, с. 16]. Закарий Қазвиний асарларида (у 1282 йилда вафот этган) космосдаги юлдузлар туркумидан бири “Бар Сиёвуш” деб аталади, у бир қўлида қилич ва иккинчи қўлида Гулянинг кесилган бош билан тасвирланади.

Кўринишидан Суғдиёнадан топилган оссуарийлар, плакеткалардаги ўтирган ҳолда бошида тож ифодаланган шахслар ва уларнинг қуролларини ўхшашлиги тасофидий эмас. Улар Бар-Сиёвуш тимсолидир. Юқоридаги маълумотларга асосланиб, Алакуйлакдан топилган терракотада Бар-Сиёвуш тимсоли акс этган, деб талқин этиш мумкин. Уни ўзига тумор қилиб тақиб юрган одам осмондаги қайсидир юлдузни ўзининг ҳомийси ёки ҳимоячиси деб ҳисоблаган.

Сиёвуш ҳақидаги тасаввурларда у олов тимсоли сифатида ҳам талқин этилишини эътиборга олиш лозим. “Шоҳнома” достонида Сиёвуш хўроз тимсолида ифодаланиб, олов ва қуёш рамзи сифатида кўрилади. Қадимда олов яратувчи тимсол бўлиб, тоғ эчкиси эса космик рамзлар сифатида кўрилган. Масалан, Саймалитош петроглифларида “эчки қуёш доирасидан ўтаётган жонзот” сифатида тасвирланган [8, с. 27]. Боралдай муқаддас зиёратгоҳида эса эчкининг шохи ёпиқ ва думалоқ шаклда бўлиб, елкасига тушиб турибди. Думалоқ шакл ўртасида эса нуқта чизилган. Бу ерда биз эчкини “қуёш ёки қуёшни ортиб бораётган жонзот” сифатида кўрамыз. Ҳинд-европаликлар учун эса эчкилар образи ўсимликлар ва оловли чакмоқ худоси билан боғлиқ ҳолда кўрилади. Қадимги ҳиндларнинг эчки ва қўй билан биргаликда Агни худоси, Ведаларда Олов худоси деб талқин этилганини кўришимиз мумкин. Ҳатто XVIII асрдаги ҳинд миниатюраларида ҳам Агни эчки миниб турган ҳолда тасвирланади. [9, с. 23-31].

Эчкиларнинг олов билан боғлиқ тасаввурлари Марказий Осиёнинг қадимги халқлари моддий материалларида ҳам учрайди. Қадимги сакларнинг қозонларида тоғ эчкиларининг тасвири ёки дасталарида эчкини тасвирланиши тасодифий эмас. Ўрта асрларда ҳам олов билан боғлиқ идишларда, овқат пишириш билан боғлиқ идишларда эчки тасвирлари учраб туради. Масалан, Тошкент вилоятидаги X асрга оид Ковардон ёдгорлигидан топилган сопол қозоннинг дастасида схематик тарзда эчки қиёфаси акс этган. Бундан ташқари Тошкент вилоятидаги Қанқа ёдгорлигидан топилган чироқ ҳам қизиқарли маълумотлар беради. Унинг думалоқ шаклли дастасида шохли эчкининг боши, бодомсифат кўзи, учли бурни ва катта оғзи акс этган. Бу чироқ XI асрнинг иккинчи ярми билан санаси

белгиланади. Бундай топилмалар Тошкент вилоятининг Паркент туманидаги археологик ёдгорликларида ҳам учрайди [10, с. 243].

Умуман олганда, бронза давридан бошлаб Шарқ халқларида яртган санъат асарларида инсонни ҳайвонлар устига ёки елкасига миниб туриш сюжети учрайди. Тадқиқотчилар томонидан Бронза даврига оид Ўрта Осиё, Олтой ва Сибир худудларидаги қоятош суратларида антропоморф шахслар турли хил ҳайвонлар устига ўтиргани ва кўпинча бу ҳайвонлар эчкига ўхшашлигини эътироф этишган. Худди шундай қоятош суратлари Нурота туманидаги Сармишсой ва Кубатоғда ҳам топилган. Бронза даврига оид Саймалитош ёдгорлигида арава ғилдираги аниқ билинади ва аравага от билан биргаликда эчки ҳам қўшилган. Яна бир аравага шохлари узун тоғ эчкиси тасвирланган. Бу тасвирлар ҳақиқатдан ҳам кўплаб халқларнинг тасаввурларида эчки- “оловли ва чакмоқ худоси”ни ифодалаганлигидан далолат беради. Саймалитош (Қирғизистон Республикаси) ва Нурота тоғларидаги қоятош расмларида “аравага қўшилган шохли эчкилар” умумий мазмуни ва сюжетига кўра, “оловли чакмоқ ёки ёмғирли булут тимсоли” бўлиб, ердаги ҳосилдорликнинг маъбудиди сифатида талқин этилган. Масалан, Саймалитошдаги қоятошдаги тасвир ҳам тасдиқлайди, яъни аравага қўшилган от ва эчкининг икки томонида кушларга ўхшаш тасвир мавжуд. Пастиди эса иккита одамсимон фигура икки қўлини осмонга кўтариб турибди. Аравага қўшилган ҳайвонларнинг думи пропорционал эмас, яъни танасига нисбатан номутаносиб узун чизилган. Тананинг номутаносиблиги, умумий сюжет ва композиция Яккабоғ туманидан топилган терракоталарни эслатади. Саймалитош петроглифи композициясидаги “учиб кетаётган аравага қўшилган эчки ва от”га қараб қўлларини юқорига кўтариб турган одамлар эзгулик кутаётгани ҳамда эчкини муқаддас тимсол сифатида кўраётгани аниқ билинади [11, с. 15].

Қозоғистоннинг Қарғали ёдгорлигида дафн этилган шаманнинг қабридан чиққан диодимада (узук) ҳам “ҳосилдорлик ва ўсимликлар маъбудиди” тоғ эчкиси устида узун сочлари билан тасвирланган. А. Бернштам топилмани эрамизнинг I-II асрлари билан саналаган [12, с. 45]. Мазкур шахс ҳам грекларнинг Дионис маъбудиди каби Осиёнинг Сиёвуш тимсоли бўлиши мумкин. Жанубий Қозоғистоннинг Сидак ота ёдгорлигидан топилган гемма (узук)да ҳам эчки миниб турган одам қиёфаси ва икки ёнида ўсимлик навдалари тасвирланган.

Шундай қилиб, Алақуйлак плакеткасидаги олов шуъласининг ифодаланиши, унинг илоҳий образ эканлигини исботлайди ва мазкур терракота тумор сифатида тақиб юрилган. Тумор эса оила фаровонлигини таъминлаш учун ҳосилдорликка бағишланган. Терракотадаги шахсни айнан Сиёвуш образи деб талқин этишда археологик манбалар камлик қилса-да, этнографик маълумотлар талқинимизни мустаҳкамлайди. Алақуйлак терракотасидаги шахснинг қўлидаги куроли зардуштийлик динидаги ёвузлик маъбудиди Ангро Манудан Воху Ману билан биргаликда ҳимоя қилиш нуктаи назаридан яратилган бўлиши мумкин. Терракота сифатли маҳаллий лойдан ва маҳаллий кулол томонидан юксак ғоя, концепция ва моҳирлик билан яратилган. Бу маҳаллий халқ вакилларининг фалсафий қарашлари юқори ўринда бўлганлигидан далолат беради. Терракотадаги образ қадимий диний фалсафаларни узоқ даврлар мобайнида давом этганини кўрсатади. Яъни, қадимий зооантропоморф тасвирлар қадимги қоятош расмларида қитъалараро кенг тарқалаган бўлса-да, Суғдиёна терракоталарида ҳам диний шахсларни ҳайвон қиёфасида ифодалаш учраб туради.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Бердимуратов А.Э., Богомолов Г.И., Хушваков Н.О. Новая штампованных оссураия в окрестностях Шахриябза. Археология Узбекистана. №2 (5). Самарканд -2012 г.
2. Сулайманов Р.Х. Древний Нахшеб. Ташкент, 2000.
3. Даркевич В.П. Художественный металл Востока VIII-XIII вв. М.: Наука.1976.
4. Толстов С.П. Древней Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. – М. 1948.
5. Кабанов С.К. Две терракоты из долины Кашкадарьи. //ИМКУ, вып. 2.Ташкент, 1962., Кабанов С.К. Культура сельских поселений Южного Согда III-VI.Ташкент. 1981.
6. Белицкий А.М. Вопросы идеологии и культуров Согда (по материалам Пенджикентских храмов)// Живопись древнего Пенджикента. М.194.
7. Бернштам А.Н. Золотая диадема шаманского погребения на р. Каргалинка// КС ИИМК, вып.5 – М.-Л.:1940.
8. Tashbaeva K. Petroglyphs of Kyrgyzstan // Petroglyphs of CentralAsia. Samarkand, 2001,– С. 9-19.
9. Пугаченкова Г.А. Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. Ташкент. Изд-во худ.лит-ры. 1960 г.
10. Хушваков Н.О. Богомолов Г.И. Образ Сиёвуша в археологических материалах из Яккабага (Узбекистан).Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторически и психолого-педогогические науки. Сборник научных статей. Выпуск 22. Часть 2. Минск. РИВШ-2022.
11. Samashev Z. Petroglyphs of Kazakhstan // Petroglyphsof Central Asia. Samarkand, 2001.
12. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шана и Памиро-Алая. (МИА, №26) М.;Л.,1952. Бернштам А.Н. Золотая диадема из шаманского погребения на р.Каргалинка.// КС ИИМК,вып.5. – М.,Л.1940.